

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.

3. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. – М.: Педагогика, 1975. – 368 с.

4. Okon V. Muammoli ta’lim asoslari. – M.: Ta’lim, 1968.

5. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: “O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi”, 2006. – 200 b.

6. Barrows H.S., Tamblyn R.M. Problem-based learning: an approach to medical education. – New York: Springer Publishing Company, 1980.

7. Rubinshteyn S.L. Fikrlash va tafakkur faoliyati. – M.: Nauka, 1958.

8. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.

9. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari: o‘quv qo‘llanma. – T., 2006. – B. 79-80.

10. Ishmuhamedov R.J. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. – T.: Sharq, 2020.

11. Yo‘ldosheva J.R., Usmonova S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T.: Fan va texnologiya, 2008. – 396 b.

12. Qodirov F. Muammoli ta’lim metodlari va ularning samaradorligi // Pedagogika. – 2019. – 4-son. – B. 47.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Z.D.Abralova, O‘zMPU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada kasbiy kompetensiya tushunchasi, bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllantirish yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy kompetensiya, individual kompetensiya, texnologik kompetensiya.

Аннотация. В статье раскрыто понятие профессиональная компетентность, приведены способы формирования профессиональной компетентности будущих учителях.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, социальная компетентность, индивидуальная компетентность, технологическая компетентность

Annotation. The article reveals the concept of professional competence, ways of forming the professional competence of teachers.

Key words: competence, professional competence, social competence, individual competence, technological competence

Jahonda ta’lim sohasidagi rivojlanish tendensiyalariga mos ravishda ta’lim standartlarini kompetensiyaviy talablar asosida takomillashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xalqaro pedagogik tajribalar ta’lim sifatini bitiruvchilarning kompetensiya darajasi asosida baholash va rahbar-pedagoglarda kasbiy kompetentlikni ta’limning innovatsion texnologiyalari vositasida rivojlantirish, ta’limning yangi paradigmalarni ishlab chiqish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturlari orqali o‘qitishning an’anaviy

va zamonaviy usullaridan kompleks foydalanish hamda didaktik vositalarning integrativ imkoniyatlaridan samarali foydalanishga qaratilgan.

Jahonda professional ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy usullar asosida loyihalash, amalga oshirish va rivojlantirishning ilmiy asoslangan tizimini yaratish dolzarbligicha qolmoqda. Xususan, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish va rahbar pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishga oid tadqiqotlar olib borilayotgan Princeton University (AQSh), Manchesters University (Angliya), National Advice on Pedagogical Technology (Angliya), Belfield Pedagogical University (Germaniya), Ta'lim texnologiyalari navigatori axborot-metodik markazi (Rossiya) va Seoul Cyber University (Janubiy Koreya) kabi nufuzli ilmiy tadqiqot ta'lim markazlarida salmoqli amaliy natijalarga erishilgan. Mamlakatimizda samarali professional ta'lim tizimini joriy etishga qaratilgan tub islohotlar natijasida bo'lajak kasb ta'limi mutaxassislarini tayyorlashning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari va axborot-metodik imkoniyatlari kengaytirilmoqda.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda hamda vatanimiz va xorijlik ko'pgina pedagog olimlarning ilmiy ishlarida "kompetensiya" va "kompetentlik" kabi tushunchalar keyingi vaqtlarda keng qo'llanilmoqda.

Ta'lim tizimiga kompetensiyaviy yondashuv xorijiy mamlakatlarda o'tgan asrning 60-yillarida shakllana boshlanib, "Kompetensiya" masalasi ko'p yillardan buyon olimlar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Kompetentlik tushunchasining lug'aviy ma'nosi turli tillarda quyidagicha izohlangan: competent (fransuz tilida) – vakolatli; competent (lotin tilida) – qobiliyatli; competent (ingliz tilida) – qobiliyatli. "Kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalari mohiyatini anglash maqsadida quyidagi lug'atlarga e'tiborimizni qaratdik: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"da kompetensiya atamasi quyidagicha talqin etilgan: kompetensiya – u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba. S.I.Ojegov bu tushunchalarni rus tili izohli lug'atida quyidagicha izohlaydi: "Kompetensiya – 1. Biror kishi juda yaxshi bilgan yoki xabardor bo'lgan masalalar doirasi. 2. Biror kishining vazifalari, huquqlari doirasi", "Oliy ta'lim" lug'at-ma'lumotnoma to'plamida – "Kompetentlik – tegishli, layoqatli", vakolatlilik – 1) muayyan ijtimoiy kasbiy mavqega ega shaxslarning ular bajarayotgan vazifa va hal etayotgan muammolarning murakkablik darajasiga bilimlari, layoqatlari va tajribalarining mos kelganlik darajasi. "Malaka" terminidan farqli o'laroq kasbiy bilim va layoqatga ega bo'lishdan tashqari yana tashabbus, hamkorlik, guruhda ishlay bilish qobiliyati, kommunikativ uquv, ta'lim olish, baholash uquvi, mantiqiy fikrlash, axborotni tanlash va foydalanish layoqatlari kabi sifatlarni ham o'zida mujassamlashtiradi deb ifodalangan. Hozirgi kunda "professionalizm" atamasi o'rniga ko'pincha "kompetensiya" tushunchasi qo'llaniladi. Birinchi tushuncha faqat ma'lum bir kasb mahoratini, malakasini aks ettiradi. Ikkinchi "kompetensiya" tushunchasi esa, malakalar zahirasi, bazasi, degan ma'noni anglatadi. U shaxsning mustaqil faoliyat ko'rsata olish, har qanday ishga ijodiy yondashish, doimo bilimlarini yangilab borish, aql-farosatliligi, turli soha tizimlari va iqtisodiyot bo'yicha fikrlay olish qobiliyati, muloqotlar olib borish mahorati, jamoadagi hamkorligi, hamkasblari bilan muloqotga kirishuvchanligi kabi sifatlarni aks ettiradi. Kasbiy kompetentlikni turlicha izohlash hollari yuzaga keldi: ma'lum bir mehnat funksiyasini bajarish qobiliyati; "malaka", "mahorat" kabi inson ko'nikmalari (A.K.Makarova); kasbiy ma'lumotlilik darajasi; insonning tajribasi va individual qobiliyati, uning o'z bilimi va malakasini oshirib borishga intilishi, uning ishga ijodiy yondashuvi va o'z ishiga mas'uliyati (B.S.Gershunskiy); kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish (O.A.Abduqudusov, H.F.Rashidov); bilim, mahorat, o'ziga xoslik va shaxsning

o'quv-tarbiya jarayonlarini tashkil etishdagi qobiliyati (V.A.Sitarov); shaxsning tajribasi, ma'lumotining ijtimoiy yo'naltirilganligi, insonning ma'lum bir maqsad yo'lidagi amaliy faoliyati natijalari; kasbiy bilimlarini hayotda samarali qo'llashi kabi shaxsning o'ziga xos sifatleri va kompetentligi (L.N.Ponamarev); A.S.Belkin, S.A.Vdovina, N.V.Kuzmina, V.V.Nesterov, O.N.Larionovalarning pedagogik-kasbiy kompetentlikni tuzilishi va tarkibi bo'yicha turli qarashlarini tahlil etgan holda, biz bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining pedagogik-kasbiy kompetentligini quyidacha ifodaladik, ya'ni **pedagogik kompetentlik:**

ijtimoiy kompetensiya – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda subyektlar bilan muloqotga kirisha olish;

individual kompetensiya – izchil ravishda kasbiy rivojlanishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish;

ekstremal kompetensiya – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik;

psixologik kompetensiya – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

metodik kompetensiya – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo'llay olish, vositalarni muvaffaqiyatli qo'llash;

informatsion kompetensiya – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish, iqtisodiy bilimlardan va marketingdan xabardor bo'lishi;

kreativ kompetensiya – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

innovatsion kompetensiya – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

kommunikativ kompetensiya – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari bilan muloqot o'rnatish, axborotni to'g'ri qabul qila olishi va to'g'ri yetkaza bilishi, chet tillarida muloqot qila olishi, internet tarmog'ida muloqotga kirisha olishi;

texnologik kompetensiya – kasbiy-pedagogik bilim, ko'nikma, malakani boyitadigan ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan amaliyotda foydalana olish.

Kasbiy kompetensiya – bu mutaxassisning kasbiy faoliyatni amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorgarligi va buning uchun zarur bo'lgan harakatlarni yuqori professional darajada bajarish qobiliyati, qobiliyati va qobiliyatining birligini ifodalovchi xususiyatlar majmui.

Kasbiy (maxsus) kompetentlik – o'z mutaxassisligi bo'yicha egallashi kerak bo'lgan kompetensiyalarlar yig'indisi. Kasbiy kompetentlikda muayyan kasbiy faoliyat turiga qarab kompetensiya turlari aniqlanadi. T.G.Braje fikriga ko'ra, "inson-inson" tizimida ishlovchi (rahbar-pedagoglar, shifokorlar, yuristlar, maishiy xizmat xodimlari)larning kasbiy kompetentligi faqatgina olgan ilmiy bilimlari va malakasi bilangina o'lchanmaydi, balki mutaxassisning ma'lum maqsadga intilishi, faoliyatidan keladigan natijalar, o'zini o'rab turgan olamni va shu olamda o'z o'rnini bilishi, odamlar bilan muomala usullari, madaniyati, o'zining ijodiy salohiyatini o'stirib borishi masalalariga e'tiborni qaratadilar.

Professor N.A.Muslimov o‘zining tadqiqot ishlarida bo‘lajak mutaxassisning kasbiy shakllanganligi asosini: motivatsion xislatlar; intellektual salohiyat; irodaviy sifatlar; amaliy ko‘nikmalar; hissiy sifatlar; o‘z-o‘zini boshqara olish sifatlar kabi ta’sir etuvchi omillarni ta’kidlab o‘tadi. Rus olimasi O.Kozireva o‘z izlanishlarida kasbiy yetuklik darajalari va kasbiy kompetentlik shakllanishini qiyoslab o‘rgangan. Uning fikricha, kasbiy yetuklikning uchta darajasi mavjud bo‘lib, ularning har biri “anglanmagan kompetentsizlik→ anglanilgan kompetentsizlik→anglangan kompetentlik” tizimidagi kasbiy kompetentlik darajalarini belgilab beradi. Anglangan kompetentlik (“Men nima bilishim haqida bilaman”). Anglanilgan kompetentsizlik (“Men bilmasligim haqida bilaman”). Anglanmagan kompetentsizlik (“Men – hech narsa bilmasligim haqida, hech narsa bilmayman”). Agar, bo‘lajak o‘qituvchi ega bo‘lishi kerak bo‘lgan vakolatlarni tahlil qilsak, quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin: a) umumiy madaniy kompetensiyalar: fikrlash madaniyatiga ega, ma’lumotni umumlashtirish, tahlil qilish, idrok etish, maqsad qo‘yish va unga erishish yo‘llarini tanlash qobiliyatiga ega; og‘zaki va yozma nutqni mantiqan to‘g‘ri, asosli va aniq qura oladi; nostandart vaziyatlarda tashkiliy va boshqaruv qarorlarini topa oladi va ular uchun javobgarlikni olishga tayyor; o‘z faoliyatida normativ-huquqiy hujjatlardan foydalanishni biladi; o‘z-o‘zini rivojlantirishga, malaka va malakasini oshirishga intiladi; o‘zining bo‘lajak kasbining ijtimoiy ahamiyatini anglagan, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun yuqori motivatsiyaga ega bo‘lsa; ijtimoiy va kasbiy muammolarni hal qilishda ijtimoiy, gumanitar va iqtisodiy fanlarning asosiy qoidalari va usullaridan foydalanadi; ijtimoiy ahamiyatga ega muammo va jarayonlarni tahlil qila olish; kasbiy faoliyatda tabiiy fanlarning asosiy qonuniyatlaridan foydalanadi, matematik tahlil va modellashtirish, nazariy va eksperimental tadqiqot usullarini qo‘llaydi; zamonaviy jamiyat taraqqiyotida axborotning mohiyati va ahamiyatini anglaydi; axborotni olish, saqlash, qayta ishlashning asosiy usullari, usullari va vositalariga egalik qiladi; axborotni boshqarish vositasi sifatida kompyuter bilan ishlash malakalari; global kompyuter tarmoqlarida axborot bilan ishlay olish; organizmning moslashuvchan zaxiralarini oshirish, sog‘lig‘ini yaxshilash, jismoniy rivojlanishini to‘g‘rilash uchun jismoniy tarbiya va o‘z-o‘zini tarbiyalash usullaridan mustaqil, uslubiy jihatdan to‘g‘ri foydalanish vositalariga; o‘z mamlakati fuqarosi sifatida o‘z huquq va majburiyatlarini biladi; o‘z faoliyatida fuqarolik kodeksi, boshqa huquqiy hujjatlardan foydalanishni biladi; jamiyatni insonparvarlik, erkinlik va demokratiya tamoyillari asosida takomillashtirish va rivojlantirishga tayyorligi va intilishini namoyon etadi; b) Umumiykasbiy kompetensiyalar: nutq asoslarini egallaydi, uning turlarini, nutq odobi va dialog qoidalari, kompozitsiya va uslub qonuniyatlarini, ishontirish usullarini biladi; jamoatchilik va reklama sohasida qo‘llaniladigan matn va hujjatlarni yaratish bo‘yicha boshlang‘ich ko‘nikmalarga ko‘nikmalariga ega; kasbiy muammolarni muhokama qilish, o‘z nuqtai nazarini himoya qilish, hodisalar, hodisalar, jarayonlarning mohiyatini tushuntirish, xulosalar chiqarish, asosli javoblar berish; aniq fan sohasida tadqiqot olib borish, ilmiy nazariyalarni tekshirishning eksperimental va kuzatish usullari natijalarini tushunish qobiliyatiga ega.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish samaradorligi ta’lim muhitini, ta’lim sifatini, ta’lim jarayoni ishtirokchilarini o‘rtasidagi muloqotni yaxshilashga imkon yaratadi.

Adabiyotlar

1. Гительман Л.Д., Исаев А.П., Кожевников М.В. Менеджеры нового поколения. Передовое управленческое образование // Электронное учебное пособие. – Е., 2014.

2. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий шакллантириш технологияси: Монография. – Т.: Фан, 2013.– 127 б

3. Исупова Л.М. Формирование профессиональной компетентности у будущих менеджеров средствами новых информационных технологий как педагогическая проблема. – Т., 2014.

FORMING MANAGEMENT COMPETENCE IN FUTURE PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

Z.D.Abralova, senior lecturer of Nizami state university of Uzbekistan

Abstract. The article provides information about the specific features of digital transformation and the formation of managerial competencies in future primary school teachers.

Key words: digital transformation, managerial competence, structure of managerial competence, digital educational platform.

Аннотация. В статье представлена информация о специфике цифровой трансформации и формировании управленческих компетенций у будущих учителей начальной школы.

Ключевые слова: цифровая трансформация, управленческая компетентность, структура управленческой компетентности, цифровая образовательная платформа.

Annotatsiya. Maqolada raqamli transformatsiyaning o‘ziga xos xususiyatlari, bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarida boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirish haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, boshqaruvchilik kompetensiyasi, boshqaruv kompetensiyasining tuzilishi, raqamli ta‘lim platformasi.

In modern conditions, the training of pedagogical personnel is being modernized on the basis of new technologies and the creation of a single digital educational space. The strategy of digital transformation of education involves the creation and implementation of conditions for the development of a competent and socially responsible person, the use of new digital technologies to increase the efficiency of the educational process. A modern primary school teacher must have managerial competence, be able to predict possible outcomes and be able to plan the amount of resources needed to implement educational programs.

In science, the term “Management” is interpreted in three positions: 1. Management is defined as an activity (V.S.Lazarev, G.Kh.Popov, M.M.Potashnik, A.Fayol, etc.). This definition is important from the point of view of focusing on obtaining the result of science, but does not focus on changing the scientific experience of the participants in the process of this activity. 2. Management is the “influence” of one system on another, of one person on another or on a group (V.G.Afanasev, L.B.Itelson, A.A.Orlov, V.A.Pyatin, N.Suntsov, N.D.Khmel, etc.). Here, management is the purposeful influence of the subject on an object and the impact of the latter on another object, which, as a result of its change, also leads to another object. 3. Management – the interaction of subjects (V.G.Afanasev, V.I.Zvereva, P.I.Tretyakov, T.I.Shamova, etc.).

In management research around the world, research is being conducted on the issues of the leader’s personality or activities in the context of competencies and competences –